

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫБОРНОСТИ
ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОССИИ****PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE
ELECTION OF THE INSTITUTE OF MAGISTRATES IN RUSSIA****ХУДОБА ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,***старший преподаватель,**Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП».***АЛАВЕРДЯН ЕГИНЕ ГРИГОРОВНА,***преподаватель,**Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП».***HUDOBA VLADIMIR NIKOLAEVICH,***Senior lecturer,**Crimean branch of FSBEI HE «RSUJ».***ALAVERDYAN EGINE GRIGOROVNA,***Lecturer,**Crimean branch of FSBEI HE «RSUJ».*

В данной научной статье рассматривается текущая ситуация, связанная с проблемой выборности института мировых судей и его дальнейшего развития в России. Проводится анализ существующей системы выборов мировых судей, выявляются недостатки, отмечается дефицит демократии в данном процессе. Также в статье определяются перспективы развития данного института, предлагаются варианты усовершенствования системы выборов и увеличения прозрачности и открытости данного процесса. Обосновывается положение о необходимости улучшения демократических принципов в выборах мировых судей, с целью обеспечения более эффективного и справедливого рассмотрения и разрешения гражданских дел. В результате предлагаются пути решения обозначенных в статье проблем, направленные на обеспечение справедливого и эффективного отправления правосудия в России.

This scientific article examines the current situation related to the problem of electability of the institute of magistrates and its further development in Russia. The analysis of the existing system of elections of magistrates is carried out, shortcomings are identified, and a lack of democracy in this process is noted. The article also defines the prospects for the development of this institution, suggests options for improving the electoral system and increasing transparency and openness of this process. The article substantiates the position on the need to improve democratic principles in the election of magistrates, in order to ensure more effective and fair consideration and resolution of civil cases. As a result, the ways of solving the problems outlined in the article are proposed, aimed at ensuring a fair and effective administration of justice in Russia.

Ключевые слова: *институт мировых судей, судебная система, выборность, назначение мировых судей, эффективность правосудия, доступность правосудия, гражданский процесс, рассмотрение гражданских дел.*

Key words: *institute of magistrates, judicial system, election, appointment of magistrates, effectiveness of justice, accessibility of justice, civil process, consideration of civil cases.*

В современном обществе одним из важных институтов, обеспечивающим правовую защиту граждан и стабильность функционирования государства, является институт мировых судей. Вместе с тем, несмотря на свою значимость, данный институт сталкивается с рядом проблем, которые затрудняют его развитие и эффективное функционирование.

Одной из основных проблем, на наш взгляд, является отсутствие механизма выборности мировых судей в России. В настоящее время назначение мировых судей осуществляется путем выделения кандидатур представительными органами государственной власти, что может подвергать этот процесс, с одной стороны, политическому вмешательству (лоббированию), угрожающему независимости судебной власти, а с другой – возможным коррупционным рискам, выражающимся в снижении открытости и прозрачности данного процесса. Указанное обстоятельство, в первую очередь, создает предпосылки для возможного непрофессионализма и нарушения принципов объективности и беспристрастности при рассмотрении дел в судах.

Так, в отличие от порядка назначения на должность судей федеральных судов, в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» закреплено, что мировые судьи:

- 1) могут быть назначены на должность законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
- 2) или могут быть избраны на должность населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации» [1].

Как видим, в первом случае, порядок назначения на должность мировых судей относится к компетенции субъекта Российской Федерации, и он довольно подробно прописан в законах различных регионов России. В частности, в ст. 7 Закона Республики Крым «О мировых судьях Республики Крым» закреплено, что мировых судей назначает Государственный Совет Республики Крым по представлению председателя Верховного Суда Республики Крым [2]. Однако этого же нельзя сказать о втором, альтернативном способе наделения мировых судей полномочиями – возможности их избрания на должность населением соответствующего судебного участка. Более того, на практике данное положение не реализуется, что и стало одной из главных проблем, требующих, по нашему мнению, немедленного решения.

Таким образом, актуальность данной темы состоит в том, что процесс избрания мировых судей напрямую влияет на справедливость и доверие к правосудию в обществе. Рассмотрение проблем, связанных с данным процессом, позволяет выявить возможные недостатки и пути решения для повышения прозрачности и эффективности сложившейся системы назначения мировых судей. Мировые судьи принимают важные решения, влияющие на жизнь и судьбы обычных граждан, в связи с чем, их назначение должно отражать интересы населения.

В этой связи заслуживает внимания позиция одного из выдающихся российских правоведов А. Г. Кучерена, выражающаяся в активном отстаивании идеи большего вовлечения общества в процесс формирования судебной власти, включая избрание мировых судей населением [7].

Выборность мировых судей региональным парламентом, считает С.Б. Бокач «ставит действия мирового суда в зависимость от законодательного органа субъекта федерации, чем умаляется принцип разделения властей и их самостоятельность в правотворческой деятельности» [4, с. 44].

В свою очередь А.В. Ястребов обращал внимание на то, что демократичная форма наделения мировых судей полномочиями лучше всего проявляется в их выборности населением на территории определенного судебного участка [10, с. 76]. Безусловно, институт мировых судей подразумевает, что судьи получают доверие напрямую от граждан, чьи повседневные конфликты они рассматривают и разрешают.

Изначальной целью института мировых судей выступало сближение суда с населением, изменение его отношения к суду [3], обеспечение доступности правосудия, упрощение рассмотрения несложных дел, а также создание условий для беспрепятственной реализации гражданами своего конституционного права на судебную защиту.

Придерживаясь аналогичной точки зрения, заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по законодательству Калягин В.А. отмечал, что максимальное приближение мировых судов к гражданам будет в определенной степени способствовать не только контролю со стороны населения, но и получению от него обратной связи, обеспечению судебной защиты прав отвечающей уровню их правосознания. Мировой судья должен быть не только представителем государственной власти, но и власти моральной, позволяющей ему действовать не только в границах закона, но и согласно местным обычаям, нравственным критериям и др. [6].

По мнению Каитовой А.Р., наделение мировых судей полномочиями возможно только путем непосредственных выборов населением судебного участка, что обеспечит реальное участие граждан в управлении государством [5, с. 101].

Вместе с тем, вопрос о выборе мировых судей населением в юридической науке также вызывает определенные сомнения и дискуссии.

Противники выборности судей помимо политизации и коррупции в процессе такого подхода, указывают на возможность формирования общественного мнения, непрофессиональной оценки населением деятельности судей, возникновения зависимости судьи в процессе отправления правосудия от общественного мнения, которое может не совпадать с нормами закона [9, с. 231]. Поддерживая данную точку зрения, Н.М. Чепурнова отмечала, что назначение мировых судей законодательными органами субъектов Российской Федерации имеет опосредованный, упрощенный характер передачи власти от народа судьям через депутатский корпус, не требует больших материальных затрат и позволяет в непродолжительные сроки сформировать корпус мировых судей [8, с. 3].

В рамках проведенного исследования видно, что при всем многообразии мнений и дискуссий в данной области, идея о выборе судей через волю народа остается значимой в контексте стремления к построению справедливого общества и правового государства, к большей участвующей роли населения в создании и определенном контроле судебных органов.

В этой связи необходимы, прежде всего, усовершенствование и более детальная регламентация федерального законодательства предусматривающего возможность избрания мирового судьи населением судебного участка, которое должно проводиться в условиях равных и непосредственных прямых выборов, путем тайного голосования с обязательным обнародованием информации о претенденте на занятие должности мирового судьи. Такой подход, по нашему мнению, не только укрепит судебную систему, но и сделает ее более доступной для населения и обеспечит вынесение более справедливых судебных решений.

На наш взгляд, закрепление, детальная регламентация в федеральном и региональном законодательстве процесса выборности мировых судей, а также его реализация на практике станут дополнительной гарантией их независимости от органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в полной мере отвечающей закреплению в ст.10 Конституции РФ принципу разделения властей.

Безусловно, с целью обеспечения необходимого уровня профессионализма при отпращивании правосудия данные выборы должны проводиться только после того кандидаты на должность мирового судьи сдадут квалификационные экзамены и получат одобрение от квалификационной коллегии судей.

В дополнение к вышесказанному следует отметить, что для обеспечения реальной доступности правосудия и достижения поставленных перед институтом мировых судей целей целесообразно последующее закрепление в соответствующем региональном законодатель-

стве требования принадлежности к определенной территории кандидата на должность мирового судьи. Осведомленность последнего об условиях жизни в данной местности, его знакомство с обычаями и традициями населения, конкретного судебного участка, на наш взгляд, положительно скажется не только на доверии населения к судебной власти, но и на качестве отправления правосудия.

В заключение можно отметить, что вопрос избрания мировых судей на должность населением представляет собой важный аспект демократизации судебной системы. Участие граждан в этом процессе может принести ряд положительных моментов в процессе отправления правосудия, в том числе и по гражданским делам.

Избрание мировых судей на должность населением – это шаг вперед к демократизации судебно-правовой системы России, который может принести ряд положительных моментов в процессе отправления правосудия. Во-первых, это может способствовать укреплению принципов правосудия и повышению доверия граждан к судебной системе, так как у них появится реальная возможность выбирать судей, которые будут рассматривать их дела. Считаем, что это положительным образом скажется не только на восприятии обществом судебной системы, но и на укреплении веры в справедливость. Во-вторых, избрание мировых судей на должность населением может обострить чувство принадлежности судьи к обществу и, как следствие, повысить ответственность уже самих судей перед обществом, поскольку они будут осознавать, что их действия и решения оцениваются гражданами. Это, в свою очередь, может способствовать более тщательному и объективному рассмотрению дел и принятию справедливых решений.

В контексте сказанного считаем, что для эффективного функционирования данной процедуры, необходимо обеспечить доступность и прозрачность избрания мировых судей на должность населением, с целью исключения предпосылок, связанных с возможными манипуляциями и злоупотреблениями. Безусловно, что все это должно сопровождаться гарантированностью независимости судей от влияния общественного мнения и политических интересов, что также является важным аспектом обеспечения справедливости и эффективности отправления правосудия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 № 188-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21335.
2. Закон Республики Крым «О мировых судьях Республики Крым» 08.08.2014 №61-ЗПК. URL: <https://base.garant.ru/23702178>.
3. Пояснительная записка к проекту федерального закона № 378827-3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» (о порядке формирования корпуса мировых судей). URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/378827-3>.
4. Бокач С.Б. Развитие мировой юстиции в Российской Федерации в 80-90 гг. XX в. // Вестник АмГУ. 2021. Вып. 92. С. 40-51.
5. Каитова А.Р. К вопросу об институте мировых судей в Российской Федерации // Современное право. 2011. № 4. С.99-102.
6. Калягин В.А. Мировой судья должен избираться населением. // Газета «Коммерсантъ» №28/П от 18.02.2002/ С. 6/ URL: <https://www.kommersant.ru/doc/311262>.
7. Кучерена А.Г. Некомпетентный судья не менее страшен, чем судья зависимый. URL: <https://rg.ru/2011/02/18/justice.html>.
8. Чепурнова Н.М. Как сформировать корпус мировых судей // Российская юстиция. 1999. № 4. С. 2-3.
9. Шадрин Д.Н. Выборность судей как альтернатива их назначению // Вопросы российского и международного права. 2016. № 3. С. 226-234.

10. Ястребов А.В. Особенности назначения мирового судьи и его правовой статус // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2014. № 2 (10). С.73-79.

© Худоба В.Н., Алавердян Е.Г., 2024.